

ULUG'BEK HAMDAM SHE'RIYATIDA SHAXS OBRAZI TURLARI

Saypidinova Mexmonoy

Buxoro davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7793779>

Annotasiya. *Maqolada yozuvchi Ulug'bek Hamdamning she'rlarida shaxs ta'rifida qo'llangan somatik birliklarning ifodasi, ularning shaxs obrazi turlaridagi o'xshash va farqli tomonlari tahlil etiladi.*

Kalit so'z. *Somatik birliklar, somatizmlar, somatik obrazlar, shaxs, shaxs turlari, poetik an'ana.*

Jahon adabiyotshunosligida shaxs tasviri, uning tavsifi va sifatlanishi bilan bog'liq poetik xususiyatlarga hamisha e'tibor qaratib kelingan. Chunki u orqali insoniyat badiiy tafakkuri rivojida yuz bergan poetik o'zgarishlar tarixini, dinamikasini ochish imkoni paydo bo'ladi. Bu jihatdan zamonaviy o'zbek she'riyatidagi shaxs obrazlari tiplari, ularni badiiy ifodalash usul va vositalarini aniqlash ham zarurdir. Shu jumladan, Ulug'bek Hamdam she'riyatida qo'llanilgan shaxs obrazi turlarini aniqlashga alohida to'xtalamiz. An'anaviy tarzida yozilgan "Onamga" she'ri ijodkorning o'z volidayi muhtaramasiga bag'ishlangan bo'lib, unda hayotga mushohada ko'zi bilan qaragan lirik qahramonning onasiga sog'inchi, onalarning umr bo'yi bolam deya yashashi tasvirlanadi. Mazkur she'rda qo'llangan somatizmlar ona shaxsiyatini to'la ochishga xizmat qilgan:

Iliq bag'ringda ardoqlab,

Yorug' umidlar ila dunyoga keltirding.

Oq yuvding,

Oq tarading.¹

Bag'ir somatizmini "iliq bag'ring" deya metafora usuli bilan ifoda etish orqali, onaning bag'ri eng maqbul joy ekani, sovuqdan ham, issiqdan ham asraydigan maskan ekannini ta'kidlaydi. Shuning uchun ham "issiq bag'ir", "suvoq bag'ir" emas aynan iliq bag'ring deya ifoda etadi.

...Boqdimu

Ko'zlarim yana senga tushdi,

Eshityapsanmi, senga!..

Sen ... o'sha joyda eding,

Meni kuzatgan,

Menga oq yo'l tilagan,

Oppoq yuragingni yo'limga to'shagan

Qadim go'shada turarding hanuz...²

¹ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 20- bet

² Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 20- bet

Bu o'rinda "ko'zlarim yana senga tushdi" iborasi orqali har yonga boqsa, boshiga qanday kun kelsa-da, bir onaning o'zgarmas ekanligini nazarda tutadi. "Oppoq yurak" somatik birligini ifodalash orqali ona shaxsini qalbi sofligini ko'rsatadi.

Sochlaring esa oppoq,

Xuddi yuragingdek oppoq edi ular -

Yo'l yurib momataloq bo'lgan oyoqlarimni,

Tirikchilik g'ubori qo'ngan yong'oqlarimni,

Tiriklik ishq qon qilgan yuraklarini

Artib olish uchun boshingda tutib turgan sochiq edi ular!..³

Bu misralar orqali ona shaxsiyatini, ona shaxsini to'laqolni ochib berishda somatizmlardan mohirona foydalanadi. Onaning sochini oqligini shunchaki tasvirlab qo'ymaydi, shunday o'xshatishdan foydalanadiki, dunyo tashvishlaridan charchagan farzandi dilbandiga sochiqdek tutgani, shuning uchun ham validayi muhtaramasining sochlari oq oralagan, yoki oq emas, oppoq. Ona shaxsini yaratishda Ulug'bek Hamdam "oppoq soch" ,"ko'z" ,"iliq bag'ir", "oppoq yurak" , "bosh" somatizmlaridan foydalanadi. Bundan xulosa shuki, onaning, o'zbek onalarining, barchasi eng mukammal mehr, sadoqat, ishonch ramzi sifatida e'tirof etiladi. Ulug'bek Hamdamning otaga bag'ishlangan she'rlari ham salmoqli. Ulardan biri "Otamga" she'rida:

Shahardan qayta olmadim,

Dardingizni, ota, olmadim,

Yuzingizga ayta olmadim -

Ota, sizni yaxshi ko'raman!⁴

Misralarida "Yuziga ayta olmaslik" iborasi zamirida o'zbek otalarining naqadar salobatli, fiqorli ekanligini, bu salobatidan xatto o'zining farzandlari ham tik qarab, dilidagi tuyg'ularini ifoda etishga yurak yutib turganiga ishora qiladi. Boshqa misralarida:

Ulug' tog'ga o'xshaysiz juda,

To'g'day yurak, tog'dayin jussa...⁵

Bu o'rinda ota shaxsini ta'rifida "to'g'day yurak", "tog'dayin jussa" somatizmini qo'llanilishi orqali otaning "ona" va boshqalardan alohida shaxs ekanini, unga beriladigan ta'riflar ham, o'zgacha somatik birliklar bilan ifoda etilishi ko'rishimiz mumkin. Bu o'rinda o'zbek otasining

³ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 21- bet

⁴ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 23- bet

⁵ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 23- bet

kuch-quvvati tahsinga sazovor ekanini birgina o'xshatish orqali bera olishi ijodkorning poetik mahoratidan dalolat beradi.

Ulug'bek Hamdamning "Vatandoshlarga" she'ri alohida bir shaxs ta'rifida bo'lmasa ham, umumga, o'zini jamiyatning ongli shaxsi deya yashaydigan yurtdoshlarga chaqiriq tarzida yozilgan:

Yurtda tong otgan-ku, hamma yoq oppoq,

Ko'zingni och sen ham, yuragingni yoq!...

Yuqorida qo'llangan "ko'zingni och", "yuragingni yoq" frazeologik somatik birliklarning ifodasi orqali ijodkor istiqlolni asrab-avaylash, yuksaltirish uchun doim sergak turish lozimligini ta'kidlaydi.

Ulug'bek Hamdamning farzandlariga bag'ishlab yozilgan, farzandlari tilidan aytilgan she'rlari ham salmoqli. Ular "Farzandlarimga", "O'g'lim Umrbek va qizim Umida tilidan", "O'g'lim Muhammad xotirasiga", "Qizimga", "O'g'lim Umrbekka" va boshqalar. "Farzandalarimga" she'rida:

Qizim, mening oppog'im,
Yuzlari xo'p do'mbog'im,
Sen ko'kdagi oyimsan,
Marvaridim – munchog'im.
O'g'lim, umid yulduzim,
Kecha hamda kunduzim.
Daraxt bo'lsam men agar,
Eng baquvvat ildizim.⁶

Mazkur misralarda ham ko'rishimiz mumkinki, qiz bola shaxsi va o'g'il bola shaxsini ifoda etishdagi somatik birliklar, o'xshatmalar bir-biridan farq qiladi. Ayol kishi tabiatan nozik hilqat, go'zal ta'riflansa, er kishi kuch-qudratli, baquvvat ta'riflanadi. "Yuzlari xo'p do'mbog'im", "Eng baquvvat ildizim" misralari fikrimizni dalillaydi.

Shoshmasdan kuting siz ham,

Ko'zingiz bo'lmasin hech nam.

Ertaga katta bo'lib,

Safga kiramiz biz ham.⁷

⁶ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 51- bet

⁷ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 56- bet

“O’glim Umrbek va qizim Umida tilidan” she’ridan olingan yuqoridagi misralarda qo’llangan “Ko’zingiz bo’lmasin hech nam” frezologik birlik, hech qachon dard ko’rmaslik, doim yaxshi hayot kechirish ma’nolarida qo’llaniladi. Mazkur misralarda ham farzandlar tilidan otasining har vaqt to’kis hayot kechirishini istagan farzandlar tilidan aytiladi.

“Qizimga” va “O’glim Umrbekka” she’rlarida qiz bola shaxsi va o’g’il bola shaxsining ta’rifiga nazar tashlasak, ijodkor qiziga nisbatan “Sochlaringni o’raman”, “Boshingni baland tutgil”, “O’lib etsam, quyosh bo’p, Boshgingangda turaman”, “Kecha-kunduz qon bo’lib, Tomirinda sillaman”⁸ kabi somatik birliklarni ishlatgan holda, o’g’liga bag’ishlangan she’rida:

Mening ko’zlarimsan – mendan keyin ham

Sening qolganing bu – mening qolganim!⁹

Kabi somatizmlardan foydalanadi. Bu o’rinda “mening ko’zlarimsan” birligida ko’z so’zi an’anaviy tarzda somatik obraz darajasiga ko’tariladi. Ota shaxsi qiz farzandiniga o’zgacha mehr, nazar bilan, doim hayotgan ko’z yumgan vaqtida ham g’amxo’rlik qilishini ta’kidda, o’g’il esa otaning hayotligi-yu vafotidan keyin ham tirkak bo’lishini ifoda etadi. ko’ramizki, shoir Ulug’bek Hamdam, ayol shaxsi va er kishi shaxsini ta’rifida turli o’ziga xos somatizmlardan, somatik obrazlardan foydalanadi. Bu esa ularning shaxsiyatini yoritishga katta xizmat qiladi.

Ijodkorning “Ukalarimga” she’rida quyidagi somatik iboradan foydalanadi:

Abdumannob, Karimjon,

Boshingiz bo’lsin omon.

Qo’lni qo’lga bersak biz

Yengilmaymiz hech qachon!¹⁰

“qo’lni qo’lga bermoq” iborasi lug’atda ahl bo’lmoq, inoq bo’lmoq ma’nosida ishlatiladi. Bu o’rinda ham aka shaxsi ukalarini inoqlikka chorlash uchun foydalanadi.

Yurakni so’zlarga ko’chiring,

G’or bo’lsa,

ayamang

o’chiring.

Zo’r bo’lsa, tuzatib-kuzatib,

Ellardan ellarga uchiring.

⁸ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 60- bet

⁹ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 81- bet

¹⁰ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 65- bet

Yurakni so'zlarga ko'chiring!¹¹

Ushbu misralar “Yosh ijodkorlarga” she’ridan olingan bo’lib, ijodkor shaxsini, endigina shoirlik ostonasiga qadam qo’ygan izdoshlariga tilak tarzda yangraydi. Bunda qo’llangan “yurakni so'zlarga ko'chiring” misrasida yurak somatik birligi metonimik ma’no ko’chishi usulida qo’llangan bo’lib, yurakdagi so’zlarni, haqiqatlarni yozishni nazarda tutadi.

Ulug’bek Hamdamning yana ko’plab, muharrir, o’zbek ziyolilari, olomon, amaldori, mansab egalari shaxsiyatini yoritgan she’rlari ham talaygina. Jumladan, “Muharrirga” she’rida:

Axir, sening bo’g’zing ila men

Hayqirolmam, tushun, ey mardim.

O’z holimga qo’ygil endi sen,

Aytib ketay dildagi dardim.

Bo’g’iz – tomoqning qizilo’ngach va kekirdak boshlanadigan yeri; tomoq hisoblanadi. Ko’pincha insonlarga nisbatan tomoq shaklida qo’llanadi. Bu o’rinda bo’g’iz somatizmi ovoq, so’z ma’nolarida qo’llanilgan. Ijodkor muharrir shaxsini, shoir shaxsiga nisbatan erkin bo’lishini qalamga oladi.

Aytishuv shaklida yozilgan “O’zbek ziyolilariga!” she’ri shoir Amir Xudoyberdi bilan aytishuv tarzda yozilgan. Unda ikki shoirning yurt kishilarini sergaklik, ilm-u ziyoga chorlashda ziyoli shaxsini o’rni alohida ekanligini ta’kidlovchi mushohadalari beriladi:

Mahshardagi uyg’onish, demak,

O’zni do’zax o’tiga otmak.

Ziyoliman deganga harom

Ko’zni yumib dunyodan o’tmak!¹²

Bu o’rinda “ko’zni yumib”, iborasi ko’rib ko’rmaslikka olish, bilib bilmaslikdek ko’rinish ma’nosida qo’llaniladi. Ziyoli shaxsi jamiyatdagi o’zgarishlarga befarq bo’lmasligi, millat g’ami ila yashashi lozimligi ifodalanadi.

Qizg’anmang bu dunyolarni, dunyo bizdan qolgusi,

Eldan bir-bir terib olgan tillo sizdan qolgusi.¹³

deya ijodkor haddini bilmagan amaldorlarni tanqid osiga oladi. Mazkur misralarda amaldorlar shaxsini, hammasi ham emas, ogohlikka chorlaydi. Shuningdek:

¹¹ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 80- bet

¹² Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 83- bet

¹³ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 88- bet

Mansabga tegdimi sullohnning keti,

Eshak terisidek qotarkan beti.¹⁴

deya yana bir bir amaldor shaxs vijdonli, insonlar, yurti qayg'usi, kelajagi bilan yashaydigan kishilarni amal ustiga ketishi lozimligini ifoda etadi. Bu o'rinda sulloh – “arabcha” o'taketgan xira, surbet, shilqim ma'nosini bildiradi.

Ijodkor ahli yo'qki, muhabbat haqida qalam tebratmagan. Ulug'bek Hamdam ijodida ham ishq-muhabbat mavzu alohida o'rin tutadi. Uning ko'plab she'rlari, asarlari muhabbat mavzusida.

Asli keldim bu dunyoga suymoq uchun,

Avval suyib, keyin faqat kuymoq uchun,

Yuragimda yaratganni tuymoq uchun...

Mening sevgim,

Sen dilingni ochgan kuning

Ko'zlarini qarlarida ko'rdim Uni!¹⁵

“Mening sevgim” she'ridan olingan mazkur misralar, shoirning mumtoz shoirlar kabi yor shaxsini ifodasi orqali Yaratganni tarannum etadi. bu o'rinda “ko'z” somatizimi an'anaviyligini ko'rishimiz mumkin. Ko'z taavvufiy adabiyotda komil inson ramzi bo'lib keladi. Bundan ko'ramizki, shoir Yaratganni aynan yorning o'zlarida ko'rishi bejiz emas.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, shoir Ulug'bek Hamdam she'rlarida shaxs obrazini ifodasida, uning shaxsiyatini ochib berishda somatizmlardan mohirona foydalanadi. Shuningdek, xoh ona, xoh ota, farzandalar, aka-uka, yurtdoshlar, ziyoli-yu amaldor, yor shaxsini ifodasida o'ziga xosliklarga erishadi.

References:

1. Hamdamov Ulug'bek. Eski dunyo va yangi men. -T.: Yangi asr avlodi, 2018.- 96-bet.
2. Hamdamov U.A. XX asr o'zbek she'riyati badiiy tafakkur tadrijining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari: Filol. fan. bo'yicha fan doktori (DSc) diss. avtoref. – T., 2017.
3. Hamdamov U. Yangi o'zbek she'riyati. – T.: Adib, 2012. – 304 b.
4. Hamdamov U. Atirgul. – Toshkent: Sano-standart, 2005. – 224 b.

¹⁴ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 89- bet

¹⁵ Hamdamov U. Eski dunyo va yangi men: saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. – 96- bet